

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

INFLUENCE OF MOTORIZATION OF LARGE CITIES OF RUSSIA ON THE FORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT

КАМЫНИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

*магистрант,
Томский государственный архитектурно-строительный университет*

KAMYNINA ANASTASIYA VYACHESLAVOVNA

*undergraduate,
Tomsk State University of Architecture and Building*

В статье проводится анализ стремительной автомобилизации крупных городов России, которая оказывает влияние на формирование городской среды, транспортной системы, а также на различные сферы жизни современного общества.

The article analyzes the rapid motorization of large cities in Russia, which affects the formation of the urban environment, the transport system, as well as various spheres of life in modern society.

Ключевые слова: *автомобилизация крупных городов, формирование городской среды, паркование автомобилей.*

Key words: *motorization of large cities, the formation of the urban environment, car parking.*

Стремительная автомобилизация крупных городов России оказывает влияние на формирование городской среды, транспортной системы, а также на различные сферы жизни современного общества.

Динамика автомобилизации отражается в нормах градостроительства. Однако фактическое количество личного транспорта давно перешагнуло нормативный показатель и имеет тенденцию к увеличению. Эта проблема касается не только крупных городов. По последним данным ГИБДД на начало 2019 г. в среднем по России на 1000 человек приходится около

330 легковых автомобилей. При этом, наибольшая обеспеченность легковыми автомобилями отмечена в республике Карелии, в Московской и Калужской областях. В Томске уровень автомобилизации достиг 276 машин на 1000 жителей. Получается, что у каждого третьего горожанина есть личный транспорт. С увеличением числа автомобилей снижается количество уже существующих парковочных мест на один автомобиль. Хранение автомобиля на автостоянках требует места вместе с подъездами примерно в 25 м². Однако нормируемых площадей в жилой застройке не

хватает для требуемого количества автомобилей.

Организация парковки автомобилей в жилой застройке не отвечает требованиям создания комфортной среды обитания человека.

На сегодняшний день автомобиль имеет каждая среднестатистическая семья. В связи с такой стремительной автомобилизацией и необходимостью под каждый автомобиль машино-места организация парковочных мест в жилых районах имеет весомое значение. Все чаще мы можем наблюдать картину, когда в вечернее и ночное время внутридворовые проезды, тротуары и газоны, а также все свободные от застройки площади в жилых районах заняты стоящими автомобилями.

Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство придомовых территорий не оснащено специальными парковочными местами, а если таковые и имеются, то их практически всегда бывает недостаточно.

Застройщики осознанно идут на нарушение нормативов строительства микрорайонов города, устраивая только лишь гостевую парковку возле дома, которая составляет 15% от общего количества необходимой площади автостоянки. Таким образом, обеспечивается только часть фактического количества автомобилей парковочными местами.

Недостаток мест для парковки легковых автомобилей подразумевает ряд последствий: снижение пропускной способности улично-дорожной сети, ухудшение условий безопасности движения транспорта, осложнение проезда общественного транспорта и экстренных служб, трудности в проведении механизированной уборки улиц, дискомфорт и повышенная опасность движения пешеходов, ухудшение экологической обстановки.

Решение этого сложного вопроса должно устанавливаться по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [1] и СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» [2].

На сегодняшний день существует нормативная база проектирования стоянок для автомобилей. В ней установлен расчетный уровень автомобилизации, требуемое число машино-мест, размер одного машино-места, а также земельных участков для гаражей и стоянок.

Так, СНиП 1981 г. [3] при расчете пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных узлов, а также при размещении площадок для стоянки автомобилей уровень автомобилизации рекомендовал на расчетный срок 150-180 легковых автомобилей на 1000 жителей. В удельных размерах территории микрорайона на одного человека под гаражи автомобилей, принадлежащих гражданам предусматривать 1,2 м², а под площадки для стоянки автомобилей – 0,8 м². Такой норматив соответствует примерно одно парковочное место на девять квартир.

Строительными нормами, утвержденными в 1989 г. [3] уровень автомобилизации на расчетный срок, или на 20 лет вперед, устанавливался уже 200-250 легковых автомобилей на 1000 человек при сохранении норматива 0,8 м². Тогда никто не ожидал такой стремительной автомобилизации.

Уровень автомобилизации зависит от численности населения города [1]. Исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек, следует определять пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для хранения автомобилей. По принятой норме этот показатель рассчитывается для каждого региона страны отдельно, так как количество легковых автомобилей в регионах может резко отличаться. Согласно постановлению Администрации Томской области [4] число мест для стоянки легковых автомобилей определяется исходя из прогнозного уровня обеспеченности населения Томской области индивидуальным легковым автотранспортом, составляющего 300 автомобилей на 1 000 человек.

Требуемое число машино-мест для хранения и паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 [1].

Количество машино-мест зависит от уровня комфорта жилья, и чем престижнее уровень комфорта, тем больше количество парковочных мест должно быть предусмотрено проектом строительства.

При наличии региональных нормативов градостроительного проектирования следует руководствоваться приведенными в них нормативными показателями. Например, для г. Томска существует нормативный документ «Правила землепользования и застройки в городе Томске» [5], в котором указано, что минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства многоквартирного жилого дома, составляет 1 машино-место на 1 квартиру.

Решение проблемы недостатка парковочных мест позволит освободить и улучшить экологию, а также создать комфортную среду обитания для человека

Решение видится в строительстве многоэтажных гаражей-стоянок, которые позволят вмещать все то количество машин, с которым в данное время не справляются городские условия. Но для начала необходимо рассмотреть различия парковочных зон, их особенности и недостатки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

2. СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

4. Постановление Администрации Томской области № 530а от 11.12.2013 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Томской области «Стоянки автомобилей».

5. Приложение № 2 к решению Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687 (с изменениями на 01 октября 2019 г.) «Правила землепользования и застройки в городе Томске».

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. SP 42.13330.2016 «Gradostroitel'stvo. Planirovka i zastrojka gorodskih i sel'skih poselenij. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 2.07.01-89*»;

2. SP 113.13330.2016 «Stojanki avtomobilej. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 21-02-99*»;

3. SNiP 2.07.01-89* «Gradostroitel'stvo. Planirovka i zastrojka gorodskih i sel'skih poselenij»;

4. Postanovlenie Administracii Tomskoj oblasti № 530a ot 11.12.2013 «Ob utverzhenii Regional'nyh normativov gradostroitel'nogo proektirovanija Tomskoj oblasti «Stojanki avtomobilej».

5. Prilozhenie № 2 k resheniju Dumy Goroda Tomska ot 27.11.2007 № 687 (s izmenenijami na 01 oktjabrja 2019 g.) «Pravila zemlepol'zovanija i zastrojki v gorode Tomске».

© Камынина А.В., 2019.